

CHINGIZ AYTMATOV “QIYOMAT” ROMANIDA OBRAZLAR

TIPOLOGIYASI

Abdugapparova Shodiyona Adashali qizi*ToshDO‘TAU tayanch doktoranti*shodiyona1993@inbox.ru

Annotatsiya: Ushbu maqolada Chingiz Aytmatovning “Qiyomat” romanidagi bir qator obrazlar qiyosiy-tipologik jihatdan tahlilga tortilgan.

Annotation: In this article, a number of images in Chingiz Aytmatov's novel “Doomsday” are analyzed from a comparative-typological point of view.

Аннотация: В данной статье со сравнительно-типологической точки зрения анализируется ряд образов в романе Чингиза Айтматова “Плаха”.

Kalit so‘zlar: Roman, obraz, qiyomat, adabiyotshunoslik, Konrad, iymon, fojia, qahramon, qiyosiy-tipologik tahlil, qismat, muallif niyati.

Keywords: Novel, image, resurrection, literature, Conrad, faith, tragedy, hero, comparative-typological analysis, fate, author’s intention.

Ключевые слова: Роман, образ, воскресение, литература, Конрад, вера, трагедия, герой, сравнительно-типологический анализ, судьба, авторский замысел.

Jahon adabiyoti yangi asrga qadam qo‘yishi bilan badiiyat olamida inson ruhiyatini anglash, ma’naviy dunyosini ochib berish, bashariyat uchun umumiy bo‘lgan dolzarb muammolarni qaysidir yo‘sinda yechimini topishga bo‘lgan intilishlar kuchaydi. Ayni shu intilishlarning in’ikosi sifatida adabiyot namoyandalari tomonidan qator adabiy-badiiy asarlar yaratildi. Ana shunday badiiy yaratishlar sirasiga Chingiz Aytmatovning “Qiyomat” romanini kiritishimiz mumkin.

Roman bugungi kunda tabiat-jamiyat-inson-iymon o‘rtasidagi o‘zaro munosabatlarning keskinlashuvi oqibatida iymon-e’tiqod sustligi, ma’naviy manqurtlik, giyohvandlik, tabiatga bo‘lgan mislsiz shafqatsizlik kabi yechimi kishini chuqur o‘yga toldiruvchi umumbashariy muammolarga bag‘ishlangan.

Asar voqealari bir qarashda bir- biriga bog‘liq bo‘lmagan turli syujet chiziqlaridan tarkib topgandek tuyilsada, o‘rtaga qo‘yilgan muammolar qiyosiy-tipologik planda bir-birini taqozo etib, biri-ikkinchisini to‘ldirib boradi.

Yozuvchining o'ziga xos novatorligi, uning asarlarning keng omma tomonidan quyuq kutib olinishining yana bir ahamiyatli jihati shundaki, asar qiyosiy adabiyotshunoslik sohasidagi tadqiqotlarga yana bir yangilik yasalishiga sabab bo'lganidadir. Odatda qiyosiy adabiyotshunoslikda olib borilgan ilmiy izlanishlarni kuzatar ekanmiz, adabiyotshunos olim N.I.Konradning qiyosiy adabiyotshunoslikning obyektini deya sanab o'tgan besh jihatni alohida e'tirof etamiz. Ya'ni, "birinchi jihat, tarixiy umumiylikka ega bo'lgan xalqlar adabiyoti qiyosi, ikkinchi jihat, turli xalqlar adabiyotida tipologik xususiyatlar qiyosi, uchinchi jihat, turli makon va zamondagi xalqlar adabiyoti qiyosi, to'rtinchi jihat, bir-biriga bog'liq bo'lmagan holda tipologik xususiyatlarga ega bo'lgan adabiyotlar qiyosi, beshinchi jihat, adabiy aloqalar qiyosi"¹²⁵. Chingiz Aytmatovning "Qiyomat" romanida esa asar syujeti, qahramonlari, ularning taqdir yo'llari, xarakteri, qismatlari bir-biriga juda yaqin, mushtarak jihatlarga boy. Adib har bir syujet chizig'ini boshqa bir syujet yo'nalishiga, har bir obraz hayotini boshqa bir obraz qismatiga muqoyasa qiladi. Bu orqali asardan ko'zlagan yozuvchi niyati, asar g'oyasi o'quvchi ko'z oldida yanada yorqin gavdalanadi.

Birinchi mushtaraklik: Avdiy Kallistratov va Iso alayhissalom.

Yozuvchi asar bosh qahramoni kufrona qarashlari uchun diniy seminariyadan haydalganiga qaramay "Xudo va inson haqidagi jadidona fikrlari hamda tasavvurlarini eski diniy ta'limotning qotib qolgan aqidalariga zid qo'yib ifodalab bermoqlikni ko'ngliga tugib"¹²⁶ iymon masalasini taftish qilishga intilgan Avdiy Kallistratov hamda bundan ikki ming yil muqaddam butun umrini jamiyatdagi kishilarning yagona Ollohga bo'lgan iymon-e'tiqodlarini mustahkamlashga intilgan, "Adolat saltanati"ga birlashishlari uchun umrini qurbon qilgan Isoni parallel ravishda qiyoslaydi. Yozuvchining o'ziga xos novatorligi qismatlari bir-biriga juda yaqin ikki qahramonning umri davomida haqiqatparvarligi, iymoni butunligi, e'tiqodi mustahkamligi bilan o'zgalarga o'rnak bo'la olishini ko'rsatish bilan chegaralanib qolmay, zamonlar osha ular o'rtasidagi tafovutning shunchalar yiroqlashib ketganligi, butun bir jamiyat, tabiat, inson fojiasi qiyomat darajasiga ko'tarilganligini ko'rsatib berganligida yaqqol namoyon bo'ladi.

¹²⁵ Конрад Н.И. Избранные труды. Литература и театр. –М.:Наука, 1978. – С. 32-33

¹²⁶ Ch.Aytmatov. Qiyomat. – T.: "Yangi asr avlodi", 2015. 48-b

Iymon uchun kurashda ming yillik boshida bir necha ruhoniylar qarshiligiga uchrab Iso chormihga tortilgan bo'lsa, oradan ikki ming yil o'tib Avdiy butun bir jamiyat qarshiligiga uchraganligini adib bir necha o'rinlarda, xususan, diniy seminariyadan quvg'inga uchrashi, asr vabosiga aylangan giyohvandlikning o'zi tenggi yuzlab, minglab yoshlarni girdobiga quyundek tortib ketishiga qarshilik ko'rsatgani, to'g'ri yo'lga chorlagani sababli poyezd vagonlaridan uloqtirilgani va bu haqidagi qarashlarini matbuot tomonidan rad qilingani, qolaversa, Mo'yinqum dashtida hayotda iymonining noqisligi sababli to'g'ri yo'lidan adashgan va ichkilikka mukkasidan ketgan, qorin qursog'idan boshqa bilan ishi yo'q kishilar tomonidan chormihga tortilgandek daraxtga bog'lanib yosh, soddadil, iymoni butun, irodasi mustahkam bo'lishiga qaramay qismati fojiali yakun topganini o'quvchiga chuqur anglatishga harakat qiladiki, qiyomat-qoyim darajasiga ko'tarilgan iymonsizlik Avdiynigina emas, nechalab Grishan, Petruxa, Lyonkalarni, necha-nechalab Ober, Mishash, Kepalarni hayotini yakson qilganligini guvohi bo'lamiz.

Ikkinchi mushtaraklik: Akbara va Bo'ston O'rkunchayev.

Yozuvchi bu ikki obraz hayotini mushtarak jihatlarini badiiy ifodalar ekan, yaxshilik bilan yomonlik o'rtasidagi azaliy kurashda aksariyat hollarda yaxshilarning jabr ko'rib qolishlarini ikki obraz hayotidagi ketma-ket yo'qotishlar bilan ifodalab beradi.

Akbara va Toshchaynar butun umri davomida o'zlarining kuch-qudratlari va aql-zakovatlari bilan yashashga intilgan cho'l jonivorlari bo'lib, ular hayotidagi birinchi ko'ngilsizlik Mo'yinqum sahrolaridagi qirg'in sababli ro'y beradi. Bo'rilarining birinchi zurriyotlari viloyatning go'sht topshirish rejasini bajarishdagi shafqatsiz qirg'in oqibatida halok bo'ladi. Oradan oz fursat o'tib, Aldashbo'yi qamishzorlariga o't ketishi oqibatida yana besh farzandidan judo bo'lishadi. Nasl qoldirish uchun so'nggi urinish bilan farzand ko'rgan bo'rilar qissasi Issiqko'lda insonning nafs balosi oqibatida bo'ri bolachalarining o'z uyasidan olib qochilgandan so'ng fojia bilan yakun topadi.

O'zining mehnatsevarligi, haqiqatgo'yligi, insonparvarligi bilan jamiyatda alohida o'rin topgan Bo'ston O'rkunchayev hayotida ham xuddi bo'rining hayotidagi singari fojia yuz beradi:

“ – Bo'ri! Bo'ri bolani olib qochdi! Tezroq, tezroq!

Bo'ston es-hushini yo'qotib, devordan miltiqni yulqib oldi va Gulimxonning orqasidan uydan chopib chiqdi....

...Akbara qochdi. Bo'ston uning izidan miltiq ko'targancha chopar va g'ayritabiiy tovush bilan o'kirardi:

-To'xta, Akbara! O'g'limga tegma! Senga hech qachon yomonlik qilmayman! Bolani qo'y, tegma unga! Akbara! Quloq solsang-chi, Akbara!"¹²⁷

Asarda tasvirlangan har ikki obraz hayotidagi bunday bir-biriga juda yaqin fojiali qismat – farzand judoligiga yuz tutishlariga, yaxshilarning hayoti izdan chiqishiga, sof tuyg'ularning poymol bo'lishiga asosiy sabab tabiat va jamiyatda sodir etilayotgan mudhish hodisalar, insonlarning ma'naviy inqirozi, loqaydligi, yovuzligi, insonning insoniyligidan chiqishi oqibatida yuz berayotganligini yozuvchi o'quvchiga takror-takror anglatishga intiladi.

Umuman olganda, Chingiz Aytmatovning "Qiyomat" romanidagi bu va boshqa bir qator obrazlarni qiyosiy jihatdan tahlil qilar ekanmiz, yozuvchining maqsadini, badiiy niyatini, asardan ko'zlagan asosiy g'oyasini to'g'ri va teran tushunish uchun, chuqur anglash uchun har bir obraz, har bir qahramonning o'rniga o'zimizni qo'yib ko'rishimiz, ular hayotida sodir etilayotgan mudhish voqealardan ongli xulosa chiqarishimiz, ular qilgan xatolarni takrorlamasligimiz, qolaversa, jamiyatda sodir etilayotgan g'ayriinsoniy yovuzliklarga qarshi birdamlikda kurashishimiz, iymon yo'lidan og'ishmasligimiz darkorligiga guvoh bo'ldik.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Ch.Aytmatov. Qiyomat. – T.: "Yangi asr avlodi", 2015;
2. A.Rashidov. Chingiz Aytmatov olami. – T.: "O'qituvchi" HMIU, 2011
3. Конрад Н.И. Избранные труды. Литература и театр. –М.:Наука, 1978;
4. G. Xalliyeva. Qiyosiy adabiyotshunoslik. – T.: Akademnashr, 2020;

¹²⁷ Ch.Aytmatov. Qiyomat. – T.: "Yangi asr avlodi", 2015. 424-b